

UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA E DA AGRICULTURA PARANAENSE NOS ANOS NOVENTA

*Gisele Metring da Cruz**
*Gilson Batista de Oliveira***

RESUMO

Este artigo tem como objetivo fazer uma avaliação do desenvolvimento econômico paranaense durante os anos noventa e identificar qual foi o seu principal vetor de desenvolvimento, a agricultura ou a indústria. Para isto, será feita uma introdução aos conceitos de desenvolvimento e crescimento econômico e uma breve descrição da conjuntura econômica brasileira neste período. Em seguida serão vistas as informações referentes à agricultura e a indústria paranaense, com as quais conclui-se que a agricultura permanece tendo maior influência no desenvolvimento econômico do Paraná.

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico; Paraná; Indústria; Agricultura.

ABSTRACT

This article has as objective to make an evaluation of the paranaense economic development during the decade of 1990 and to identify which was its main vector of development: agriculture or the industry. For this, it will be made an introduction to the development concepts and economic growth and one brief description of the brazilian economic conjuncture in this period. After that agriculture and the paranaense industry will be seen the information referring, with which it concludes that agriculture remains having bigger influence in the economic development of the Paraná.

Key words: Economic Development; Paraná; Industry; Agriculture.

INTRODUÇÃO

O tema desenvolvimento econômico é um dos mais debatidos e estudados no mundo todo, justifica-se principalmente por sua importância para as economias no atual mundo

* Graduada em Ciências Econômicas pela FAE BUSINESS SCHOOL – Centro Universitário. Artigo baseado em seu trabalho de conclusão de curso (monografia) apresentado ao Curso de Ciências Econômicas da FAE BUSINESS SCHOOL, em novembro de 2004, sob a orientação do Prof^o Gilson Batista de Oliveira.

globalizado, onde os países mais desenvolvidos, com altos investimentos e avançados estudos em P&D, promovedores de inovações tecnológicas, dentre outros fatores, se posicionam na liderança econômica e política com relação aos países menos desenvolvidos. Além disso, há certa confusão entre os conceitos de desenvolvimento econômico e crescimento econômico, os quais serão esclarecidos.

O Estado do Paraná vem merecendo destaque no cenário nacional em virtude do bom desempenho nas suas atividades, sendo considerado atualmente um dos mais importantes do país. É notória também a importância histórica da agricultura para a formação do Estado e sua consolidação econômica, mas será que, com o fortalecimento da indústria, a agricultura permanece sendo o grande vetor de desenvolvimento econômico do Paraná na atualidade?

É bem possível que a resposta para esta pergunta seja sim. Por isso, este artigo tem como objetivo principal analisar a trajetória do desenvolvimento econômico do Estado do Paraná, durante a década de noventa, utilizando como metodologia a consulta às referências bibliográficas, fontes formais e análise de indicadores econômicos. Seu foco será voltado para a comparação da evolução da indústria com evolução da agricultura do Estado neste período.

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O tema desenvolvimento econômico só ficou mais evidente a partir do século XIX. Período esse que foi marcado pelo surgimento de alguns poucos países industrializados, que concentravam renda e riqueza, aumentando as diferenças entre os países ricos e os pobres, e pela Grande Depressão de 1930 (causada pela queda da bolsa de Nova Iorque que provocou uma grande crise mundial e instabilidade econômica, onde o desemprego ganha grande destaque, pois a estabilidade é uma condição necessária ao desenvolvimento).

Com a aplicação da Contabilidade Nacional, no final da década de trinta, tornou-se possível comparar a renda *per capita* dos países e classificá-los em ricos ou pobres, de acordo com o valor da renda média. E, segundo Souza (1999), os países pobres passaram a ser chamados de subdesenvolvidos com a publicação de outros indicadores, como elevado grau de analfabetismo, crescimento econômico instável e insuficiente, altas taxas de natalidade e mortalidade infantil, principal atividade do país é a agricultura, insuficiência de capital, entre outros. Entretanto, cada uma das economias do globo terrestre possui uma série especificidades na sua nação, como por exemplo, seus recursos naturais, as correntes migratórias e seu ambiente institucional.

** Economista. Mestre em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Professor da FAE – Centro Universitário. C-eletrônico: gilsono@fae.edu.

O debate sobre o conceito de desenvolvimento econômico é acirrado e pode ser enriquecido quando se pretende fazer uma distinção entre crescimento e desenvolvimento econômico.

Souza (1999, p. 20) apresenta a existência de duas principais correntes de pensamentos sobre a definição de crescimento econômico e desenvolvimento. Composta por economistas de modelos de crescimento neoclássicos, como Meade e Solow, e de inspiração keynesiana, como Harrod, Domar e Kaldor, essa primeira corrente defende que o crescimento econômico é sinônimo de desenvolvimento. De outro lado, uma segunda corrente de pensamento, formada por economistas como Lewis, Hirschman, Myrdal, Nurkse, Prebisch, Furtado e Singer, entende que o crescimento é um fator indispensável para o desenvolvimento, mas não é um fator suficiente para que o mesmo ocorra.

Analisando a visão de alguns importantes pensadores econômicos, verifica-se que, para os mercantilistas, a acumulação de metais preciosos é fator determinante para a riqueza de uma nação, que poderia ser potencializada com incentivo às exportações. Para os fisiocratas, somente a agricultura é geradora de excedentes, a indústria e o comércio apenas transportam valores pela economia. Dessa forma, eles defendem novos investimentos na agricultura como forma de promover o desenvolvimento da economia.

Já Adam Smith acredita que deve ser adotada a divisão e especialização do trabalho para aumentar a eficiência e produtividade da economia. Além disso, o uso de máquinas também poderia aumentar a destreza do trabalhador e, conseqüentemente, aumentar ainda mais a produtividade.

Uma outra visão importante é a de Stuart Mill, que considera o progresso técnico na agricultura a chave para o desenvolvimento econômico. Pois, à medida que a população de uma determinada região cresce, a demanda por alimentos aumenta. Para atendê-la, os produtores teriam duas saídas: expandir a produção para terras menos férteis (aumentando o custo e reduzindo a produtividade) ou adotar tecnologia na produção agrícola (o que permitiria aumentar a produtividade da área já cultivada).

Existem algumas correntes que defendem a importância da agricultura para o desenvolvimento econômico, dentre elas pode-se destacar a teoria dos estágios do crescimento econômico, elaborada por Fisher e Colin Clark, com contribuições de Rostow. De acordo com Accarini (1987), essa teoria explica que os investimentos e a força de trabalho seriam deslocados, gradativamente, de atividades primárias para secundárias e, destas, para atividades terciárias. Essa transição entre os setores da economia dar-se-ia através dos avanços tecnológicos, que produziriam ganhos crescentes na produtividade do trabalho.

Na primeira fase, observa-se uma sociedade tradicional, com baixa produtividade e onde a posse de terra é o verdadeiro símbolo de poder e riqueza. Na segunda fase, ocorrem as condições iniciais para o arranco ou decolagem ao crescimento auto-sustentado, ou seja, adoção de tecnologia nos processos agrícolas e industriais e expansão dos mercados. Já na terceira fase ocorre o arranco em si, nascem novas indústrias com altas taxas de crescimento e que geram efeitos de encadeamento às atividades a ela ligadas tecnologicamente. Na quarta fase, a economia assimila a tecnologia moderna e grande parte da tecnologia utilizada é produzida internamente, indústrias de bens de capital são implantadas e há uma expansão da exportação de manufaturados. Por último, ocorre a fase do consumo de massa e, um pouco mais adiante, a troca do consumo por mais lazer.

Verifica-se que a atividade agrícola exerce cinco funções básicas na economia para a geração do desenvolvimento econômico: fornecer alimentos e matéria-prima para o centro urbano industrial à medida que a demanda cresce com o desenvolvimento e urbanização das cidades; transferir mão-de-obra para outros setores; ampliação da disponibilidade de divisas através das exportações de produtos agrícolas, financiar as necessidades de importações da indústria, mantendo a balança comercial em equilíbrio, e amortizar a dívida externa; transferir poupança para inversões na indústria e implantação de infra-estrutura econômica e social; e consumir os bens fabricados pela indústria, expandindo o mercado interno.

A função de provisão de alimentos e matéria-prima para os outros setores são funções exclusivas da agricultura e indispensáveis em todas as fases do desenvolvimento. No processo de urbanização e industrialização, se a agricultura não produzir alimentos suficientes acabará por provocar um efeito negativo em toda economia. Pois o custo de vida da população aumentará, assim como a taxa de salários, reduzindo o lucro e a acumulação de capital.

Dentro desta linha de pensamento, fica notório o significativo encadeamento que a agricultura (setor primário) gera em toda a economia de um país. É interessante observar que a trajetória do crescimento econômico brasileiro tem ligação com a própria história do café e de alguns outros produtos exportáveis que constituíram a base econômica para o posterior desenvolvimento.

Quanto à influência da indústria, o economista canadense Murray Bryce (1964, p. 17) acredita que há uma forte ligação entre a riqueza e o padrão de vida de um país e seu grau de industrialização. É notório que, nos países avançados, o desenvolvimento industrial anda em paralelo com o progresso econômico e a elevação do padrão de vida. A industrialização de

um país e o aumento da população economicamente ativa empregada na indústria são fatores que proporcionam um aumento da renda nacional *per capita*.

Mas mesmo levando em consideração esses fatores positivos, o processo de industrialização não deve ser prioridade nos primeiros estágios de um programa de desenvolvimento e nem mesmo pode ser considerado, por si só, como a solução dos problemas dos países subdesenvolvidos. Caso isso aconteça, sua contribuição será relativamente pequena no conjunto do programa. É preciso primeiro incentivar a agricultura, pois será ela que ajudará a indústria a crescer.

De acordo com Mantega (1987), o processo de industrialização teve um grande impulso em a partir do estouro da crise mundial de 1929, que mergulhou o capitalismo na maior depressão de sua história, para abalar seriamente os alicerces da economia liberal. Essa crise propiciou o surgimento de um novo filão teórico dentro da própria economia política burguesa, visando superar a ineficiência do liberalismo econômico, face a conseqüente instabilidade da economia capitalista, por meio de uma maior intervenção do Estado nos domínios da economia.

Segundo Bryce (1964), os principais motivos que justificam a industrialização são que este processo, se bem planejado e executado, pode gerar um aumento de renda nacional e a industrialização possibilita a produção de bens para consumo interno, bens que de outra maneira seriam importados, reduzindo a necessidade nacional de divisas cambiais e gerando um efeito estabilizador na economia.

CENÁRIO POLÍTICO E CONJUNTURAL NA DÉCADA DE NOVENTA

O cenário político e conjuntural da década de noventa, de acordo com Lourenço (2000, p. 01), foi marcado pela instabilidade macroeconômica, interrupção dos fluxos financeiros externos, crescente elevação dos juros internos, falência do Estado (reduzindo a capacidade de gasto e investimento público), representativo atraso tecnológico no parque industrial, aceleração do processo inflacionário, entre outros fatores. E, obviamente, quanto mais rapidamente fossem realizadas as reformas e o processo de ajuste, menores seriam os custos envolvidos.

O intenso processo de reformas econômicas e institucionais que ocorreram na década de 1990 foi destinado à retomada do processo de desenvolvimento no contexto da internacionalização e especialização crescentes, que caracterizavam um novo padrão de expansão da economia mundial para o qual é fundamental a busca persistente da eficiência e da competitividade na atividade econômica.

As principais mudanças estruturais que ocorreram neste período foram: abertura comercial, reestruturação do sistema financeiro, flexibilização de alguns monopólios, aceleração do processo de privatização e a regulamentação das concessões dos serviços públicos (LOURENÇO, 2000, p. 01). Essas reformas tinham o objetivo de serem orientadas ao mercado e com base em quatro argumentos principais:

- a) a liberalização econômica reduz as ineficiências estáticas geradas pela má distribuição e pelo desperdício de recursos;
- b) a liberalização econômica expande o processo de aprendizagem;
- c) as economias voltadas para o exterior conseguem enfrentar melhor os choques externos adversos;
- d) os sistemas econômicos baseados no mercado mostram-se menos inclinados a atividades com fins rentistas, geradoras de desperdício.

A abertura econômica e a liberalização comercial – que teve início em 1989, ainda no governo Sarney, passou pelo governo Collor e estendeu-se até o governo Fernando Henrique - se concretizaram através da desregulamentação, progressiva redução das tarifas de importação e introdução de programas de qualidade e competitividade das empresas e do Estado. O principal argumento foi a necessidade de provocar um choque de competitividade entre os produtores nacionais, rompendo posições de monopólio e utilizando a política comercial como instrumento de estabilização de preços.

Em 1995, com o Plano Real já em vigor e as políticas de integração comercial do Mercosul em andamento, a condução da política de importações passou a se subordinar aos objetivos da estabilização de preços e proteção (mesmo que moderada) dos setores mais afetados pela recente abertura.

No que se refere ao desempenho macroeconômico do país no período de 1990 a 1999, segundo Giambiagi (1999, p. 13), o Brasil apresentou um crescimento médio do PIB de aproximadamente 1,7% a.a., inflação anual em média de 278%, taxa de investimento média (a preços constantes de 1980) de 15,9% do PIB, crescimento das exportações em média de 4,5% a.a. e taxa de desemprego ficando em média 5,7%. Já na década de oitenta esses números foram: crescimento do PIB em média de 2,9% a.a., inflação média anual de 272%, taxa média de investimento de 18,2% do PIB dos anos 80, crescimento médio das exportações de 8,5% a.a. e uma taxa média de desemprego de 5,4%. Giambiagi (1999, p. 13) explica que os piores resultados foram observados de 1990-1994, quando a economia sofria bastante com a alta da inflação, melhorando a sua *performance* de 1995-1999.

Na década de noventa, a indústria brasileira passou por uma reformulação. Com a abertura comercial, sofreu uma maior exposição à concorrência internacional, há uma maior busca pelo aumento da produtividade e eficiência e novos investimentos foram feitos em modernização e expansão da produção. Além disso, a maior parte das empresas do setor manufatureiro passou também por um processo de racionalização da produção, como um dos instrumentos para enfrentar a concorrência dos produtos importados.

No que se refere ao campo de Pesquisa e Desenvolvimento ou a política de Ciência e Tecnologia no Brasil, Baumann (1999) descreve que na década de 1980 os recursos para financiamento de projetos eram disponibilizados pelas empresas e através de incentivos fiscais promovidos pelo governo. Mas, a partir de 1990 isso mudou. O investimento do governo na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos passou de 73% em 1990 para 64% em 1997 e parte dessa redução foi compensado por um papel mais ativo da iniciativa privada, passando de 15% para 20% seu investimento em P&D no período de 1990-97.

A partir de 1993, com uma maior estabilização econômica, a indústria brasileira retoma o crescimento da sua produção industrial em todos os seus ramos (extrativa mineral, indústria de transformação, bens de capital, bens intermediários e bens de consumo).

Assim como ocorreu com a indústria, o agronegócio também sofreu com a concorrência internacional. O setor agrícola, até meados de 1980 passou por um período de intervenção constante do governo, tendo sido fundamental para o processo de crescimento, possibilitando oferta de alimentos a preços baixos, de acordo com Baumann (1999, p. 37). Porém, desde a metade da década de noventa a agricultura passou a perder o seu principal mecanismo de compensação, os programas de crédito oficiais (intensamente subsidiados), como parte do processo de ajuste fiscal.

A agricultura viu-se exposta à concorrência internacional e à falta de crédito oficial, mas mesmo assim conseguiu crescer sua produção. A principal explicação do crescimento agrícola desse período é o intenso e sistemático aumento da sua produtividade, a perda do crédito fácil fez com que os produtores tratassem de reduzir os custos médios através de aumentos na produtividade, associados a uma redução moderada da área cultivada e à significativa redução no número de empregos.

O setor agrícola conseguiu ajustar-se através dos ganhos em produtividade, associados a um aumento na relação capital/produto e à seletividade dos produtores. A lucratividade no setor agrícola aumentou 59% entre 1987 e 1998, o que reflete um crescimento de 22% na produtividade e de 31% no índice de relações de troca no setor agrícola (Baumann, 1999).

O DESENVOLVIMENTO PARANAENSE NOS ANOS NOVENTA

Na mesma situação do agronegócio brasileiro, o agronegócio paranaense também foi impactado com a competitividade dos produtos internacionais e foi atrás de medidas para reverter à situação. Passou por um intenso processo de modernização da sua produção, atitude essa que vai de encontro com a visão de Stuart Mill sobre desenvolvimento econômico, que vê na inovação tecnológica aplicada na agricultura a chave para o desenvolvimento, evitando uma elevação dos custos e uma redução dos salários.

Dentre os produtos agrícolas produzidos no Paraná, os que mais se destacaram com relação ao avanço tecnológico, segundo Cunha e Chilante (2001, p. 4), foram o milho, o feijão, o trigo e a soja. O café também passou por um processo de inovações biológicas, químicas e mecânicas, utilizadas no plantio e nos tratos culturais. **Com a modernização agrícola, as culturas tradicionais foram substituídas pelas culturas denominadas modernizantes, como a soja e o trigo, que passaram a ser cultivadas em larga escala.**

Um fato verificado através dos dados do IPARDES (2003, p. 56) é que, na década em estudo, a agricultura paranaense se desenvolveu e se destacou na produção de grãos, que cresceu significativamente nos últimos anos. Na safra de 2001/2002, o Paraná chegou a produzir 21,62 milhões de toneladas de grãos, correspondendo a 21,77% do total colhido no país. Além dessa grande representatividade na produção de grãos, o Estado também ocupa posição de destaque no cenário nacional na produção de diversas outras *commodities* agrícolas.

É interessante notar que a participação da produção de soja e milho no valor bruto de produção salta de 39% em 1991 para 57% em 2000, comprovando o que foi citado pelo IparDES (2003), que na década de noventa o Paraná se destacou como produtor de grãos. Entretanto, essa tendência de concentração torna o setor mais vulnerável às oscilações nos mercados agrícolas.

Quanto à localização dessas lavouras, segundo o IparDES (2003, p. 58), 46,3% do total do valor bruto de produção da agricultura se localiza em três mesorregiões: norte-central, oeste e centro-ocidental.

No Paraná, destaca-se a importância da agricultura em virtude do número de pessoas que dela tiram seu sustento. Mas, de acordo com dados do IBGE, de 1985 a 1995 houve uma redução no número de estabelecimentos de agricultura familiar em cerca de 96 mil (ficando com 639.875 estabelecimentos em 1995). Os estabelecimentos conduzidos em regime de

economia familiar, com até 50 hectares, correspondiam a maior parte dos estabelecimentos agrícolas do Paraná, 85,9% do total em 1995. Contudo, sua participação na área total agrícola era de apenas 27,7%, com cerca de 1,82 milhão de pessoas vivendo na zona rural (SEAB, 2003).

Segundo o Ipardes (2003, p. 56), na década de noventa os financiamentos cedidos aos produtores e cooperativas do Paraná atingiram uma média de R\$ 2,59 bilhões/ano, sendo que no período de 1981/1990 esse valor foi de R\$ 5,51 bilhões/ano.

A indústria paranaense teve que lutar para buscar maiores ganhos de competitividade e aumento de eficiência. Um novo ciclo de investimentos foi realizado no Paraná, com a indústria automobilística na liderança, mas que inclui ainda a siderurgia, madeira e agroindústria. Inserido num cenário onde todos os Estados da nação estavam buscando investimentos estrangeiros, a política adotada pelo Paraná para atração de investimentos externos contribuiu para aproximar a estrutura industrial do Estado do padrão nacional. Outra vantagem do Paraná com relação aos outros Estados era a sua localização estratégica para com o Mercosul e a mão-de-obra, que apresentava menores pressões trabalhistas em virtude de sindicatos menos organizados.

Nos anos noventa, com os investimentos que foram realizados, a indústria paranaense passou por uma importante ampliação de qualidade e produtividade, bem como por uma retomada de inversões de caráter modernizante. Os investimentos destinaram-se 64,7% para implantação e, quanto à atividade da indústria, a maior parte dos investimentos destinou-se à indústria automobilística, com participação de 64,7% no total de investimentos.

No aspecto natureza de investimento, a indústria paranaense difere-se da indústria nacional. Enquanto os investimentos no Paraná são direcionados à implantação de novas indústrias, no Brasil os investimentos estão ligados à modernização das indústrias já existentes, conforme Baumann (1999). Um dos motivos que pode ser levantado para esta disparidade é o relativo atraso do parque industrial paranaense com relação ao parque brasileiro e o fato do predomínio da atividade agrícola na economia do Estado.

A partir de 1985 a produção industrial do Paraná alcança progressivamente patamares crescentes, sobretudo nos anos de 1986, 1989, 1994 e 2001, apresentando um crescimento médio anual somente um pouco superior ao da indústria brasileira.

Durante as décadas de 70 e 80, houve a criação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) gerando, nesta, uma concentração industrial, pois os governos estadual e municipal visavam à implantação de um Distrito Industrial – que ocorreu e possibilitou o afluxo de importantes capitais externos à Curitiba.

Durante a década de 90 – há uma nova fase industrial, caracterizada pela forte presença da indústria automobilística - o objetivo do governo mudou, não mais era aglomerar as indústrias em Curitiba, mas sim nos municípios que com ela compõe a mesma mancha urbana. Para isto, o principal incentivo lançado pelo governo estadual foi o Programa Mais Emprego, que permitia o retardamento do recolhimento do ICMS por empresas que executassem investimentos físicos no Paraná, em determinados municípios.

Ao longo dos anos de 1985 a 2000, a indústria paranaense apresenta mudança na sua configuração. Em 1985 a distribuição da capacidade instalada da indústria do Paraná dava-se da seguinte forma: 15,1% grupo Tecnológico, 42,5% grupo Fornecedor e 42,4% grupo Tradicional. E, em 2000, a distribuição era: 35,2% grupo Tecnológico, 38,2% grupo Fornecedor e 26,6% grupo Tradicional. Pode-se concluir que o grupo Tecnológico é o que mais cresce no Paraná, destacando-se sobre os demais.

CONCLUSÃO

Com base na teoria sobre os Estágios de Crescimento Econômico apresentada por Rostow e nas informações levantadas sobre o Paraná, percebe-se que o Estado está em transição da segunda fase para a terceira. Ou seja, já conseguiu desenvolver as condições iniciais para o arranco e está partindo para o arranco em si.

Percebe-se também que isto foi possível graças ao esforço do produtor local, no que tange ao setor agrícola, e as intervenções do governo estadual através dos seus mecanismos e políticas, no que diz respeito à indústria. Outro fator que pode ser considerado positivo para o desenvolvimento econômico do Estado foi a abertura econômica, que gerou uma nova dinâmica no mercado interno com o aumento da concorrência.

A agricultura paranaense passou por dificuldades na hora de conseguir seu crédito para produzir, mas conseguiu vencer este desafio e se tornar um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Sua produção agrícola está se especializando em produtos com maior renda e, na sua maior parte, direcionados a exportação. A agricultura é responsável por 1/3 do PIB paranaense, caracterizando-se como sua principal atividade econômica, e, por ser uma atividade intensa em mão-de-obra, continua sendo a maior geradora de empregos do Estado.

Mas nem só coisas boas ocorreram no setor agrícola durante a década de noventa, pode ser detectado que nesta década houveram dois fatos negativos relacionados ao

agronegócio. Um deles foi a redução do número de estabelecimentos agrícolas com administração familiar no Paraná, estabelecimentos estes que são de grande importância para o Estado mas que possivelmente não conseguiram acompanhar os avanços tecnológicos empregados nas lavouras empresariais e seus ganhos de produtividade. E o outro foi a queda no número de pessoas ocupadas na agricultura, que pode ter sido influenciada pela redução no número de estabelecimentos agrícolas familiares e pelo aumento da mecanização no campo (mas mesmo assim continua sendo maior setor empregador do Estado).

No âmbito da indústria, verificou-se na década de noventa uma onda de investimentos externos diretos, que gerou um grande impulso de modernização e expansão do seu parque industrial. Essa década foi marcante no que diz respeito a evolução da indústria paranaense e seu resultado pode ser traduzido em ganhos de produtividade, qualidade, instalação de novas indústrias, produção de novos produtos, aumento da competitividade paranaense e representatividade no PIB nacional.

Esse impulso industrial promoveu uma duplicação da capacidade industrial instalada no Paraná e também a geração de novos empregos no Estado. Com uma maior renda, houve um aumento no consumo e nas vendas do comércio local, aquecendo a economia paranaense.

Uma outra característica marcante do período foi a concentração industrial na Região Metropolitana de Curitiba e a instalação das indústrias automobilísticas e suas fornecedoras no Estado. Aliás, este fato é um reflexo da mudança do perfil industrial paranaense, no qual as indústrias no grupo Tradicional estão perdendo espaço e as indústrias do grupo Tecnológico crescem rapidamente.

Analisando a indústria e agricultura do Estado, é possível concluir que a atividade agrícola continua sendo o grande vetor de desenvolvimento do Paraná. Basta observar a sua representatividade no PIB do Estado e seu destaque como a grande atividade geradora de mão-de-obra do Paraná. Sua abrangência também é maior do que a da indústria, a agricultura é praticada em todas as regiões do Estado, claro que em algumas com maior ênfase, enquanto a indústria está praticamente restrita a Curitiba e sua Região Metropolitana.

Não se pode negar a fantástica evolução da indústria do Paraná no período em estudo, nem as suas contribuições, mas mesmo assim ainda não foi possível superar a agricultura.

REFERÊNCIAS

- ACCARINI, J. H. **Economia rural e desenvolvimento**. Reflexões sobre o caso brasileiro. São Paulo: Editora Vozes, 1987.
- BAUMANN, R. **Brasil: uma década em transição**. Rio de Janeiro. Editora Campus, 1999.
- BRYCE, M. D. **Desenvolvimento industrial**. Um manual para acelerar o progresso econômico. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1964.
- GIAMBIAGI, F. (Org.). **A economia brasileira nos anos noventa**. Rio de Janeiro: BNDES, 1999.
- IBGE, Censo Agropecuário 1995/1996. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em 22/07/04.
- IPARDES. **Paraná: diagnóstico social e econômico**. Curitiba, 2003.
- LOURENÇO, G. M. **A economia paranaense nos anos 90: um modelo de interpretação**. Curitiba: Editora do Autor, 2000.
- MANTEGA, G. **A economia política brasileira**. 4. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1987.
- SOUZA, N. de J. **Desenvolvimento econômico**. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999.